

Индивидуальный проект Обрывко Анны по теме : «Bétula» в рамках онлайн курса
«Компьютерные технологии в биологии» (автор – А.В. Ваганов)
(<https://stepik.org/course/60859/promo>)

Bétula — род листопадных деревьев и кустарников семейства Березовые (*Betulaceae*)

- Берёза широко распространена в [Северном полушарии](#); на территории [России](#) принадлежит к числу наиболее распространённых древесных пород.
- Общее число видов — около ста или немного больше
- Многие виды берёзы — широко распространённые и важнейшие лесообразующие породы, в значительной мере определяющие облик и видовой состав лиственных и хвойно-лиственных лесов в умеренной и холодной части Евразии и Северной Америки

Рис 1. *Betula raddeana* Trautv

Морфологические особенности

- Молодые ветки берёз голые, покрыты многочисленными смолистыми железками. Крона ветвистая, с симподиальным ветвлением
- Корневая система разветвленная, с многочисленными тонкими боковыми корнями.
- Почки сидячие, заостренные, с обеих сторон гладкие, с очередным расположением, покрыты клейкими, черепитчато расположенными чешуйками.
- Листья берёзы очередные, цельные, по краю двоякозубчатые, симметричные, до 7 см длиной и 4 см шириной.
- Плод – мелкий, сжатый с боков орешек с двумя перепончатыми крылышками.

Рис 2. *Betula pendula* Roth

Виды и распространенные местообитания

- [Берёза вишнёвая](#) (*Betula lenta*). Вид из [Северной Америки](#) с блестящей красновато-коричневой или почти чёрной корой.
- [Берёза карликовая](#) (*Betula nana*). Кустарник высотой обычно не более 1 м с мелкими округлыми листьями; растёт в [Европе](#) на болотах, в заболоченных [сосняках](#).
- [Берёза низкая, или Берёза приземистая](#) (*Betula humilis*). Кустарник высотой до 2 м с эллиптическими листьями; растёт в [Европе](#) по берегам водоёмов, на болотах.
- [Берёза повислая, или Берёза бородавчатая, или Берёза повисшая, или Берёза поникающая](#) (*Betula pendula*). Вид, широко распространённый в [Европе](#) и [Сибири](#); встречается также в северной [Африке](#).
- [Берёза полезная](#) (*Betula utilis*). Вид из Гималаев высотой до 18 м со светлой гладкой корой.
- [Берёза пушистая, или Берёза опушённая](#) (*Betula pubescens*). В [Европейской части России](#) нередко растёт рядом с [берёзой бородавчатой](#).
- [Берёза чёрная](#) (*Betula nigra*). Вид из восточной части [Северной Америки](#).
- [Берёза Эрмана, или Берёза каменная](#) (*Betula ermanii*). Встречается на [Камчатке](#), [Сахалине](#), по берегам [Охотского моря](#).

Рис. 3 Карта распространения представителей рода *Betula* L

Рис 4. Карта распространения *Betula raddeana* Trautv. В и *Betula pendula* Roth на территории Российской Федерации

Филогенетическое дерево рода *Betula*

Филологенетическое дерево (эволюционное дерево, "дерево жизни")
дерево, отражающее эволюционные взаимосвязи между различными
видами или другими сущностями, имеющими общего предка.